

УДК 631.22.018

ТЕПЛОВОЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

ЗОХИРОВА ШАХНОЗА МУРОДИЛЛАЕВНА

Старший преподаватель, Каршинский гос. Университет, Узбекистан

АЛИЕВА ГУЛЧИРОЙ БОТИР КИЗИ

Студент, Каршинский гос. Университет, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается преобразование солнечной энергии в тепловую, суммарный тепловой поток, поток солнечного излучения, теплоотдачи для вынужденной и свободной конвекции от лучепрозрачной поверхности к окружающей среде, полезный тепловой поток поступающий к теплоносителю, а также КПД гелиоколлектора.

Ключевые слова: количество теплоты, изобарная теплоемкость, начальная и конечная температура, суммарный тепловой поток, поглощенный поток, тепловые потери, оптический КПД, плотность солнечного потока, коэффициент отражения теплопоглощающей панели, коэффициент пропускания лучепрозрачной панели, коэффициенты теплоотдачи.

Введение.

Преобразование солнечной энергии в тепловую обеспечивается системами солнечного отопления. Их характерным отличием от других систем отопления является применение специального элемента – гелиоприемника, предназначенного для улавливания солнечной радиации и преобразования ее в тепловую энергию. По способу использования солнечного излучения системы отопления подразделяют на пассивные и активные.

Пассивными называются системы солнечного отопления, в которых элементом, воспринимающим солнечное излучение, является само здание или его отдельные ограждения (здание коллектор, стена-коллектор, кровля-коллектор и т. п. (рис. 1)). [1]

Рис. 1. Пассивная низкотемпературная система солнечного отопления «стена-коллектор»:

1 – лучепрозрачный экран; 2 – черная лучевоспринимающая стена (аккумулятор); 3 – воздушная заслонка

Количество теплоты, аккумулированное в лучевоспринимающем элементе:

$$Q_{ак} = mc_p(t_2 - t_1) \quad (1)$$

где m , c_p , t_2 , t_1 – соответственно масса, изобарная теплоемкость, начальная и конечная температура лучевоспринимающего элемента.

Активными называются системы солнечного отопления, в которых гелиоприемник (гелиоколлектор) является самостоятельным отдельным устройством, заполненным теплоносителем.

Гелиоколлектора делятся на плоские и фокусирующие. Наиболее распространенными являются плоские приемники, позволяющие собирать как прямое, так и рассеянное излучение. Плоские гелиоколлектора делятся на простые, содержащие весь объем жидкости, которую необходимо нагреть, и проточные, нагревающие за определенное время только небольшое количество жидкости, которая затем, как правило, накапливается в отдельном резервуаре. [1]

Проточный гелиоколлектор представляет собой систему, в которой вода протекает по параллельным трубкам, закрепленным на поглощающей панели (рис. 2).

Рис. 2. Плоский солнечный коллектор:
1 – остекление; 3 – тепловоспринимающая поверхность; 4 – теплоизоляция

Основными элементами плоского проточного солнечного коллектора являются: корпус, где расположена поглощающая панель 1 с каналами для теплоносителя; прозрачная теплоизоляция 2, снижающая потери в окружающую среду через верхнюю поверхность коллектора; непрозрачная тепловая изоляция 3, снижающая потери в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани. [2]

Материалы и методы.

Суммарный тепловой поток Q , поступающий к теплоносителю в гелиоколлекторе, определяется балансом

$$Q = Q_{\text{погл}} - Q_{\text{пот}} \quad (2)$$

где $Q_{\text{погл}}$, $Q_{\text{пот}}$ – поглощенный поток и тепловые потери приемника соответственно.

Поток солнечного излучения, поглощаемой панелью приемника, составляет прямой поток и поток, отраженный и возвращенный лучепрозрачной панелью (рис. 3, а):

$$Q_{\text{погл}} = \eta_0 S_{\text{п}} E, \quad (3)$$

$$\eta_0 = \tau_{ct} (1 - \rho_{\text{п}}) (1 + (1 - \tau_{ct}) \rho_{\text{п}}), \quad (4)$$

где η_0 – оптический КПД, учитывающий потери гелиоколлектора на отражение солнечного излучения и его поглощение прозрачным покрытием; $S_{\text{п}}$ – площадь освещенной поверхности; E – плотность солнечного потока; τ_{ct} – коэффициент пропускания лучепрозрачной панели; $\rho_{\text{п}}$ – коэффициент отражения теплопоглощающей панели. [1]

Рис. 3. Распределение солнечных лучей (а)

и теплового потока (б) в плоском гелиоколлекторе

В процессе поглощения температура поглощающей поверхности $t_{п}$ повышается (рис. 3, б). Превышение температуры поглощающей панели над температурой окружающей среды $t_{o.c}$ приводит к потере тепла от приемника:

$$Q_{\text{пот}} = k_{\text{пот}}(t_{п} - t_{o.c})S_{п}; \quad (5)$$

$$k_{\text{пот}} = (1/\alpha_{\text{возд}} + \delta_{\text{ст}}/\lambda_{\text{ст}} + 1/\alpha_{o.c})^{-1}; \quad (6)$$

$$\alpha_{\text{возд}} = (0,145 - 0,001\beta)Gr^{0,281+0,0005\beta}, \quad (7)$$

где $k_{\text{пот}} = 1 / R$ – коэффициент тепловых потерь; R – термическое сопротивление поверхности приемника; $\alpha_{л}$, $\alpha_{к}$ – коэффициенты теплоотдачи от теплоприемника окружающей среде излучением и конвекцией; $\alpha_{\text{возд}}$ – коэффициент теплоотдачи от поглощающей поверхности к лучепрозрачной; $\delta_{\text{ст}}$, $\lambda_{\text{ст}}$ – толщина и теплопроводность лучепрозрачной поверхности; $Gr = \frac{1/(273+t_{\text{возд}})g\Delta th^3}{\nu_{\text{возд}}^2}$ – число Грасгофа; β – угол наклона гелиоприемника к горизонту, град. [1-3]

После постановки зависимостей теплофизических свойств воздуха от температуры формула для определения коэффициента теплоотдачи от поглощающей к лучепрозрачной поверхности упрощается:

$$\alpha_{\text{возд}} = (0,145 - 0,001\beta)(6,58 - 0,00925t_{\text{возд}})\Delta t^{0,281+0,0005\beta}h^{0,0015\beta-0,157} \quad (8)$$

где Δt – перепад температур между поглощающей и лучепрозрачной поверхностями, °С; $t_{\text{возд}}$, h – средняя температура воздуха и расстояние между поглощающей и лучепрозрачной поверхностями.

Коэффициент теплоотдачи для вынужденной конвекции от лучепрозрачной поверхности к окружающей среде

$$\alpha_{o.c} = 11,6 + 7\sqrt{v} \quad (9)$$

где v – скорость наружного воздуха, обдувающего гелиоколлектор. [1]

Коэффициент теплоотдачи для свободной конвекции от лучепрозрачной поверхности к окружающей среде

$$\alpha_{o.c} = (2,26 - 0,0067\beta)(t_{ct} - t_{\text{возд}})^{0,33}$$

(10)

Результаты и обсуждение.

Полезный тепловой поток, поступающий к теплоносителю, определяется через уравнение теплопередачи

$$Q = k(t_{п} - t_{ж})S_{п}$$

(11)

где $k = (\delta_{п}/\lambda_{п} + 1/\alpha_{п})^{-1}$ – коэффициент теплопередачи от внешней поверхности поглощающей панели к энергоносителю; $\delta_{п}$, $\lambda_{п}$, $\alpha_{п}$ – толщина, коэффициент

теплопроводности и коэффициент теплоотдачи от поглощающей панели к теплоносителю; $t_{ж} = (t_{ж1} + t_{ж2})/2$ – средняя температура теплоносителя; $t_{ж1}$, $t_{ж2}$ – температура втекающей в приемник и вытекающей из него жидкости; $S_{п}'$ – площадь внутренней поверхности поглощающей панели.

Коэффициент теплоотдачи от поглощающей панели к теплоносителю для ламинарного режима

$$\alpha_{п} = \frac{\lambda_{ж}}{d_{эКВ}} 0,15 Re_{ж}^{0,33} Pr_{ж}^{0,43} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_{п}} \right)^{0,25} \quad (12)$$

где $\lambda_{ж}$, $\nu_{ж}$, $\nu_{ж}$ – соответственно теплопроводность, кинематическая вязкость и скорость теплоносителя в канале; $d_{эКВ}$ – эквивалентный диаметр канала; $Re_{ж} = d_{эКВ} \nu_{ж} / \nu_{ж}$ – число Рейнольдса для теплоносителя. [2]

Полезный тепловой поток можно определить через тепло, поглощенное теплоносителем. При нагревании статической массы жидкости

$$Q = m c_{ж} \frac{dt_{в}}{dt} \quad (13)$$

при нагревании протекающей жидкости

$$Q = G c_{ж} (t_{ж2} - t_{ж1}) \quad (14)$$

где G – расход протекающей жидкости; $c_{ж}$ – теплоемкость теплоносителя.

Максимальная температура t_{max} теплоносителя, достигаемая в гелиоколлекторе, определяется из условия $Q_{погл} = Q_{пот}$. Тогда

$$\eta_0 S_{п} E = (t_{max} - t_{o.c}) k_{пот}^{max} S_{п} \quad (15)$$

Откуда находим максимальную температуру теплоносителя

$$t_{max} = \eta_0 E / k_{пот}^{max} + t_{o.c} \quad (16)$$

КПД гелиоколлектора определяется по формуле:

$$\eta = \frac{Q}{S_{п} E} = \eta_0 - k_{пот} \frac{\Delta t}{E} \quad (17)$$

где $\Delta t = t_{п} - t_{o.c}$ – разность температур коллектора и окружающей среды.

Выводы. На основе результатов теоретического расчета полезный тепловой поток можно определить через тепло, поглощенное теплоносителем или поступающий к теплоносителю в гелиоколлекторе, откуда находим КПД гелиоколлектора.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. Б. Сухоцкий. Вторичные энергетические ресурсы //Учеб.-Метод. пособие. Минск : БГТУ, 2014. – 174 с.
2. Данилов, О. Л. Использование вторичных энергетических ресурсов / О. Л. Данилов, В. А. Мунц. – Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2008. – 154 с.
3. Н.А. Семенов, Л.И. Куперман и др. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. Киев.: Вища школа. 1979, 296 стр.
4. А.У. Алимбаев. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности. Ташкент. ТашГТУ. 1996. 80 стр.
5. Куперман, Л. И. Вторичные энергетические ресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности / Л. И. Куперман, С. А. Романовский, Л. Н. Сидельковский. – Киев: Вища школа, 1986. – 303 с.